

Sabiduría, Complejidad y Educación en Transformación

Con gran satisfacción presentamos el séptimo número de HOLÓN, nuestra revista científica que continúa siendo un espacio de reflexión profunda y multidimensional sobre los retos y avances en el ámbito educativo.

En esta edición, celebramos la participación y rendimos reconocimiento especial al Dr. Pupo, cuya visión integradora del hombre y la cultura, han inspirado los esfuerzos y enfoques de esta publicación. Su perspectiva, conecta la ciencia con la conciencia, nos motiva a repensar las formas de aprehender el saber y a buscar nuevos horizontes que respondan a las exigencias de los tiempos actuales.

El Dr. Pupo nos recuerda que un hombre culto y sensible es aquel capaz de percibir la verdad, la bondad y la belleza de manera unitaria, y que la integración del conocimiento con la vida misma es esencial para enfrentar los desafíos contemporáneos. La complejidad del mundo actual requiere prácticas que no separen el conocimiento de los valores, ni la razón de los sentimientos, planteando preguntas fundamentales: ¿cómo encontrar caminos teórico-metodológicos que unifiquen ciencia y conciencia?, ¿cómo preparar a las futuras generaciones para la creatividad y la vida con propósito?

Los artículos que integran esta edición abordan una amplia gama de enfoques, todos ellos conectados por un hilo común: la búsqueda de un conocimiento más holístico y adaptado a las demandas de la realidad actual. Sayra Eugenia Campos Ramírez explora cómo las habilidades socio-emocionales pueden mejorar la calidad educativa y fomentar un entorno más humano y empático, vital para enfrentar los retos del fracaso escolar. Por su parte, Leocadio Fiallos González presenta un instrumento de investigación que combina metodologías cualitativas y cuantitativas, enriqueciendo la evaluación educativa con nuevas perspectivas.

El Dr. Raymundo Alejo Gallegos Ramírez aborda la educación empresarial desde un enfoque complejo y sistemático, destacando la importancia de los valores y la pedagogía en la formación de líderes empresariales. Desde otra perspectiva, Madelene Medford Bryan profundiza en la pedagogía del ser y la atención a la diversidad, recordándonos la importancia de tratar al estudiante como un ser multidimensional, y el Luis Antonio Rodríguez

Gómez propone un taller de capacitación en inteligencia emocional para docentes, evidenciando la necesidad de la formación en este ámbito en todos los niveles educativos.

Yudalmis Batista Aponte resalta los retos de la educación técnica en Cuba, enfatizando la formación interdisciplinaria necesaria para preparar a obreros calificados en un mundo en constante transformación tecnológica. En sintonía con la educación diversa y la ruralidad, Viviana Monterroza Montes nos ofrece una reflexión sobre el rol de los educadores rurales como constructores de comunidades empáticas y solidarias, mientras que Marta Beatriz Mucarzel nos invita a un cambio de paradigma en la praxis educativa, hacia una propuesta más humana e integradora.

El artículo de investigación presentado por la Lic. Maritza Elena Bosch Milián y la MsC. Yanet Guerra Gutiérrez, es una aproximación significativa acerca de las intenciones de estudio de nivel doctoral en Ciencias de la Educación de las autoras, con la finalidad de abordar la superación de las estructuras de dirección en competencia idiomática en inglés mediante una estrategia de superación en modalidad híbrida.

Apreciamos a tan destacado grupo de articulistas, destacados representantes de la perspectiva y significativa contribución a la educación de nuestra comunidad en América Latina.

Este número de HOLÓN es en esencia, un llamado a la reflexión y a la acción, buscando inspirar a docentes, investigadores y líderes académicos a abrazar la complejidad y a trabajar por una educación que integre la razón con la emoción y el conocimiento con los valores que definen nuestra humanidad. Como bien señala Edgar Morin, "el conocimiento relevante es aquel capaz de situar la información en su contexto y si es posible, en el conjunto en el que se inscribe".

Esta edición nos permite dar contexto a nuestro VIII. CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROEDUCACIÓN, y dar soporte, complementar y enriquecer, nuestro proceso de ACTUALIZACIÓN CURRICULAR EN EDUCACIÓN, que igual compartiremos en este periodo.

Invitamos a nuestros lectores a adentrarse en estas reflexiones y a unirse al diálogo sobre cómo podemos integrar las prácticas emergentes en nuestro quehacer académico y profesional, sin perder de vista los fundamentos que han dado propósito al saber e inspiración de nuestra misión educativa.

Cordialmente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AV', written over a horizontal line.

Alejandro Valadez A.

Consejo UMLA